

O Toré Como Meio de Resistência e Reafirmação Cultural do Povo Xukuru do Ororubá de Pernambuco

Mateus Rocha¹

Vinícius Eufrásio²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17764112

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise sobre o papel sociopolítico e cosmológico do Toré – prática ritualística indígena que envolve música, dança e oração – na comunidade Xukuru do Ororubá, localizada na cidade de Pesqueira, estado de Pernambuco. Partindo de uma perspectiva etnomusicológica, focando na agência sonora e no corpo em movimento como repositórios de memória e luta, analisamos como a performance sonora e corporal do Toré transcende sua função espiritual, atuando como uma poderosa ferramenta de resistência contra pressões externas e como mecanismo central para a reafirmação identitária e a coesão social da comunidade.

Palavras-chave: Toré. Xukuru. Música Indígena. Resistência Cultural. Decolonial.

Toré as a means of resistance and cultural reaffirmation of the Xukuru people of Ororubá (Pernambuco, Brazil)

Abstract: This paper presents an analysis of the sociopolitical and cosmological role of the Toré—an indigenous ritual practice involving music, dance, and prayer—in the Xukuru do Ororubá community, located in the city of Pesqueira, Pernambuco state. From an ethnomusicological perspective, focusing on sonic agency and the body in movement as repositories of memory and struggle, we analyze how the sonic and corporeal performance of the Toré transcends its spiritual function, acting as a powerful tool of resistance against external pressures and as a central mechanism for the community's identity reaffirmation and social cohesion.

Keywords: Toré. Xukuru. Indigenous Music. Resistance.

Introdução

A musicalidade indígena, frequentemente ignorada nas narrativas hegemônicas, é um campo fértil para a investigação das dinâmicas culturais e políticas (FERNANDES, 2023). O Toré, especificamente na Terra Indígena Xukuru do Ororubá, manifesta-se como um grande sistema simbólico que articula o sagrado e o político, sendo de suma

¹ Mestrando, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Programa de Pós-Graduação em Música, suetamleicam@gmail.com.

² Doutor em Música, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), docente do Programa de Pós-Graduação em Música, vinie@emo.ufpb.br.

importância para a manutenção da cultura e para o enfrentamento dos conflitos territoriais históricos.

Este estudo se propõe a analisar o Toré não apenas como um ritual, mas como um dispositivo místico-político e uma estratégia central de resistência e reafirmação cultural para o povo Xukuru do Ororubá, buscando compreender profundamente como ele fortalece a identidade étnica e o pertencimento territorial da comunidade. A história do povo Xukuru do Ororubá é pontuada por eventos que eles próprios elegeram como fundantes, sendo a mobilização pela retomada das terras a partir da década de 1980, sob a liderança do Cacique "Xicão", um marco central nessa trajetória (SILVA, 2007). A relevância da análise da luta Xukuru se acentua ao considerarmos a dimensão histórica do seu processo de resistência, que se manifestou de diversas formas ao longo dos séculos.

A partir da década de 1980, e com a intensificação das mobilizações pela terra, sobretudo após as conquistas da Constituição de 1988, o povo Xukuru iniciou a retomada de seu território ancestral, reocupando áreas que estavam nas mãos de fazendeiros posseiros. Para tal, o povo Xukuru reorganizou-se politicamente, com a liderança de Francisco de Assis Araújo, o Cacique Xicão, que a partir de 1986, assumiu a liderança e começou a organizar as aldeias, conscientizando o povo sobre a importância de lutar e reivindicar seus direitos (CAVALCANTE, 2024).

Nesse contexto de rearticulação sociopolítica, cultural e espiritual, o ritual do Toré, já presente na memória e nas práticas Xukuru, foi fundamental. Historicamente, mesmo após a extinção oficial do Aldeamento de Cimbres em 1879 e diante das proibições e perseguições coloniais, os Xukuru praticavam seus cultos religiosos às escondidas. No início do século XX, esses cultos foram alvo de forte repressão, com autoridades policiais proibindo a prática de "o segredo" do Ouricuri e curativas, e líderes sendo denunciados como catimbozeiros pelos fazendeiros invasores. No entanto, o Toré permaneceu sendo dançado, por exemplo, na Festa de Nossa Senhora das Montanhas, em Cimbres (FERNANDES, 2023).

A pesquisa, portanto, se debruça sobre a relação entre o fortalecimento da expressão cultural e a mobilização pela terra, que ganhou destaque no período de liderança de Xicão e permanece viva nas práticas atuais do povo Xukuru. O Toré, enquanto expressão espiritual e cultural, continua a ocupar um papel central tanto como símbolo de resistência identitária quanto como instrumento de reivindicação de direitos políticos

e territoriais. A luta pela regularização fundiária, marcada por forte oposição e conflitos com membros da oligarquia local, teve em Xicão uma liderança emblemática, cujo assassinato em 1998 simboliza a violência enfrentada pelos povos indígenas em sua trajetória de resistência (CAVALCANTE, 2004).

Diante da violência e da repressão, o caráter simbólico e ritualístico das práticas culturais e espirituais foi reforçado como ferramenta de proteção espiritual e unificação do grupo. A memória do Cacique Xicão que se tornou herói e mártir, integrando o universo mítico e religioso do grupo, e sendo chamado de "Guerreiro da Paz" transformou-se no elemento central da nova identidade Xukuru, fornecendo a legitimidade para as organizações políticas e motivações para a ação social. A rearticulação cultural e espiritual dos Xukuru, representada em seus atos públicos e celebrações, garantiu a superação da miséria e da fome, reafirmando sua dignidade e o compromisso de continuar a luta iniciada por Xicão, garantindo que o seu povo "seja liberto, na nossa área" (SILVA, 2007).

Para além da perspectiva histórica, é imperativo descrever os elementos constitutivos do Toré, o som, a dança, a mística e a corporalidade e como eles contribuem diretamente para a construção da identidade cultural Xukuru e para a revitalização do ser. As práticas musicais e corporais do Toré operam como um sistema de significados ativo que resiste à desterritorialização. A força do som e da palavra, evidenciada em pontos como a invocação à Jurema sagrada ("Salve, a Jurema sagrada!"), expressa a circularidade do tempo e a permanência do espírito ancestral na resistência atual (FERNANDES, 2023).

Ademais, busca-se compreender o papel essencial do Toré na transmissão de valores e conhecimentos ancestrais entre as gerações, servindo como uma poderosa ferramenta de aprendizagem e luta contra o preconceito. O Toré articula as dimensões da luta, da espiritualidade e da identidade, funcionando como um campo de forças simbólicas que unem o povo em torno da memória e da ancestralidade.

Finalmente, identificamos a prática do Toré como um dispositivo simbólico que, ao articular a espiritualidade e a política, fortalece as reivindicações territoriais e garante a visibilidade pública do povo Xukuru no cenário contemporâneo. O Toré é crucial para a manutenção da cultura e para o enfrentamento dos conflitos territoriais históricos, provando ser o sistema de significados que garante a continuidade da cultura indígena.

1 Contextualização histórica e simbólica do Toré

O Toré é um dos elementos mais emblemáticos das culturas indígenas do Nordeste brasileiro, presente entre diversos povos, como, por exemplo, os Pankararu, os Fulni-ô e os Xukuru. Sua origem remonta aos tempos coloniais, quando os rituais de invocação aos encantados foram incorporados como forma de resistência frente à catequese forçada e à repressão cultural (OLIVEIRA, 2009). Entre os Xukuru, contemplando mais especificamente dentro do recorte desta pesquisa, o Toré representa o elo espiritual com os antepassados e o marco simbólico da unidade coletiva.

No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, era possível observar indígenas Xukuru dançando o Toré na Vila de Cimbres, esse fato foi registrado pelo historiador Pereira da Costa no seu Vocabulário Pernambucano. No ano de 1935 o jornalista Mário Melo publicou o artigo “Etnografia pernambucana: os Xukurus de Ararobá”, na Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), o trabalho confirmava a presença de famílias Xukuru em Cimbres, inclusive com falantes da língua nativa indígena. O autor afirma ter recebido informações do sertanista Curt Nimuendajú que recentemente “estivera em contacto com os descendentes dos xucurus” (MELO, 1935).

Historicamente, o Toré passou por transformações significativas. Durante o período de perseguições religiosas e políticas, o ritual era praticado de forma velada, nos matos e nos terreiros distantes das vilas, como maneira de preservar a tradição e evitar a repressão. Com a redemocratização do Brasil e a emergência do movimento indígena a partir da década de 1980, o Toré ganhou visibilidade e se tornou um dos símbolos da reafirmação identitária Xukuru. Especificamente na cidade de Pesqueira nesse mesmo período, um delegado de polícia, Dr. Jesus, prendia e espancava qualquer indígena que se “atrevesse” a dançar toré nesta região (CAVALCANTE, 2004).

O ritual do Toré é atravessado por elementos que unem música, dança e espiritualidade. O som do maracá, a gaita ou membi, e os cantos entoados em coro (pontos), assim como os movimentos circulares, criam um espaço de comunhão entre os vivos e os encantados. Cada gesto e cada ponto carregam um significado profundo que reitera o pertencimento à terra e aos ancestrais.

A presença da Jurema Sagrada, como entidade central no ritual, simboliza o vínculo entre o mundo natural e o espiritual. A Jurema, planta sagrada do Nordeste, representa o poder da cura, da comunicação e da proteção. Ao saudar a Jurema, o povo Xukuru reafirma

o pacto ancestral com a terra e com os encantados, preservando a continuidade da vida e da tradição.

A partir da luta pela terra, o Toré passou a ocupar também um espaço político: tornou-se ato público de resistência e visibilidade. Nas retomadas e mobilizações, o povo Xukuru leva consigo o maracá, o canto e o corpo em dança, como sinal de presença e coexistência. O som do Toré rompe o silêncio histórico imposto pela colonização, sendo um grito de permanência e autonomia.

No campo jurídico, o caso “Povo Indígena Xucuru versus Brasil”, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (SILVA, 2018), reconheceu as violações de direitos territoriais e reforçou o valor simbólico e cultural das manifestações tradicionais. O Toré, nesse contexto, representa também um testemunho de existência e um ato de legitimação da identidade perante o Estado e a sociedade.

2 Referencial teórico

A análise do Toré como fenômeno de resistência exige compreender o som e o corpo como dimensões indissociáveis da cosmologia indígena, considerando que o som ritual não é mero acompanhamento festivo e que, de forma geral, ele atua como elo entre o mundo visível e o invisível, invocando forças espirituais e ancestrais que sustentam a luta material e simbólica pela terra (SILVA, 2018).

A corporalidade presente nas danças circulares do Toré transforma o espaço ritual em território vivo, uma extensão do corpo coletivo que reafirma o vínculo entre pessoa, comunidade e natureza. Nessa perspectiva, o Toré não é apenas uma expressão religiosa, mas um dispositivo performático de resistência e pedagogia cultural (SOUZA, 2022). Portanto, o gesto, o canto e o som, constituem elementos e recursos simbólicos de comunicação com o sagrado, funcionando como ferramentas de memória e aprendizagem intergeracional.

Segundo Gilbert Durand (1989), o imaginário se estrutura por imagens simbólicas e arquétipos que organizam a experiência coletiva. Considerando essa perspectiva, o Toré pode ser compreendido como uma manifestação do imaginário indígena, na qual os elementos sonoros, corporais e místicos são articulados em torno de constelações simbólicas. Assim, o corpo em movimento, o toque do maracá e os cantos evocam arquétipos de proteção e renascimento.

O corpo no Toré torna-se instrumento de comunicação com os encantados, um corpo-território onde se inscrevem memórias coletivas e visões cosmopolíticas. Essa relação entre corpo e espaço ritual está associada ao conceito de corpo-território, entendido como unidade simbólica em que o sujeito e o lugar se fundem num mesmo campo de experiência (VIEIRA, 2018). O Terreiro do Toré, localizado na Aldeia Cural de Boi, é exemplo desse espaço ritualizado no qual o som, a dança e a terra se integram como expressão de identidade territorial local.

O som e as maneiras a partir das quais é expresso, enquanto manifestação simbólica, traduz a própria existência do povo Xukuru. Cada ponto do Toré carrega um enunciado poético que narra o pertencimento à terra e à ancestralidade. A repetição rítmica e o canto coletivo produzem uma experiência de transe comunitário que reforça o sentimento de unidade. Nessa dimensão, o Toré atua como uma pedagogia sonora da resistência, uma forma de ciência comunitária transmitida pela oralidade e pela corporeidade.

De acordo com Durand (1989), as imagens simbólicas do ritual funcionam como eixos estruturantes do imaginário, onde o corpo em movimento se torna mediador entre o humano e o divino. O Toré, nesse sentido, traduz a continuidade de uma cosmovisão que integra o som, o corpo e o sagrado em uma mesma experiência de mundo.

Na educação Xukuru há quatro conteúdos básicos, que também são os eixos de sua identidade étnica: o território, espaço de luta e de reelaboração cultural; a história que é reconstruída e reafirmada através da oralidade e da memória; a organização social que garante os direitos; e a dança do Toré, elemento estruturante que reúne todos os outros. O toré é um ritual religioso em que os Xukuru invocam seus antepassados, rezam, agradecem, dançam, cantam, protestam e fazem pajelança. A escola Xukuru utiliza o Toré para fortalecer a cultura e identidade do povo. É por meio desses rituais e da oralidade que os saberes e a história são transmitidos. Em geral, antes da influência do processo colonizador e da necessidade de alfabetização, a educação nas sociedades indígenas se dava com a oralidade (CAVALCANTE, 2004).

A escola Xukuru tem como objetivo, entre outras coisas, "Ensinar a ler e escrever a história do povo, os direitos conquistados, a dançar o Toré, a fazer artesanato, a importância da terra, os significados da natureza da mata, seus recursos míticos e econômicos, valorizando os saberes do povo" (ALMEIDA, 2001, p.171).

No atual cenário brasileiro é importante ressaltar a existência do Acampamento Terra Livre (ATL), que constitui a maior mobilização indígena no Brasil, representando não apenas um encontro anual, mas uma manifestação contínua de resistência e determinação na afirmação da identidade e dos direitos dos povos Indígenas. Ao longo de duas décadas, o ATL tem sido o palco principal para que as vozes e vivências indígenas, de todas as regiões e biomas do país, tenham estratégias para a defesa de seus direitos (APIB, 2024).

Neste contexto de luta inabalável, a dança, e especificamente a apresentação do Toré, emerge como um elemento central de resistência e reivindicação política. A mobilização de 2024, que celebrou 20 anos de ATL e homenageou mais de 500 anos de resistência, utilizou manifestações culturais públicas como ferramentas políticas poderosas. No dia 21 de abril de 2024, durante o dia de recepção das delegações, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) realizou um ato marcante e intervenção urbana no Eixão, em Brasília. Este dia foi meticulosamente planejado para expressar a resistência e a cultura indígena através de diversas atividades e manifestações artísticas.

Neste ato, houve apresentações de toré e cantos indígenas, que ecoaram pelas ruas da capital, carregando a vibração e a energia dos povos originários. O Toré, inserido nesse contexto, foi mais do que uma intervenção urbana; foi um momento de celebração e reafirmação da identidade indígena, ocupando espaços públicos com suas vozes e expressões únicas. Através da dança, da música e das tradições ancestrais, os participantes do ATL emitiram uma poderosa mensagem de resistência, valorização e orgulho das culturas indígenas.

A dança ritualística do Toré materializa a ancestralidade e a força espiritual dos povos, alinhando-se ao tema do ATL 2024: “Nosso Marco é Ancestral. Sempre estivemos aqui” (APIB, 2024). A luta indígena não segue uma linha reta do tempo colonizado, mas “serpenteia como um rio sobre a mãe terra” (APIB, 2024), reforçando a unidade a cada curva na conquista das demarcações e da proteção dos territórios indígenas. Os povos indígenas, que se veem como o próprio tempo, estão “cantando e empunhando nossos maracás, em resistência pela vida e pelo bem viver de toda a humanidade” (APIB, 2024).

Como forma de reivindicação, o Toré e os cantos contribuem para a visibilidade da luta. A ATL, onde o Toré foi apresentado, é o espaço onde as demandas e reivindicações urgentes são definidas e articuladas, como a demarcação imediata das Terras Indígenas,

o enfrentamento direto à Lei nº 14.701/2023³ (Marco Temporal), e a exigência de políticas públicas diferenciadas de saúde e educação. A ocupação do Eixão, incluindo o Toré, serviu à divulgação das causas do acampamento, além de angariar recursos emergenciais.

Ao manifestarem sua cultura publicamente, os povos reafirmam seu direito de permanecer indígenas, consolidando sua identidade política indígena. Eles se declaram sujeitos históricos e cidadãos de direitos, determinados a "aldear a política e demarcar o Brasil". Dessa forma, a dança do Toré, no contexto do ATL, é inseparável do projeto político de afirmação territorial e cultural, sendo uma expressão palpável da resistência ancestral que persiste apesar das violências históricas (APIB, 2024).

Considerações finais

O Toré da comunidade Xukuru do Ororubá é mais do que uma manifestação tradicional; é um manifesto vivo. Ao articular som, corpo e espiritualidade, ele perpetua a memória, recria a identidade e arma o povo com ferramentas simbólicas essenciais para a resistência. A análise detalhada da performance sonora e a sua articulação com a luta política fornecem subsídios vitais para a compreensão das culturas indígenas no Brasil contemporâneo.

O Toré continua sendo um espaço de reinterpretação do mundo, uma prática que integra dimensões estéticas, religiosas e sociopolíticas. No contexto Xukuru, ele é o código sonoro que une a ancestralidade à contemporaneidade, atuando como ponte entre gerações e reafirmando o direito à diferença e ao território. A etnomusicologia, ao abordar o Toré, revela não apenas o aspecto musical da resistência, mas a sua complexa teia de significados, na qual o som, o corpo e o território se entrelaçam como expressão de vida, memória e luta.

É fundamental destacar que o Toré não é um fenômeno estático, mas dinâmico, que se adapta e se reinventa sem perder sua essência sagrada. Sua prática constante assegura a transmissão de conhecimentos ancestrais, fortalecendo a coesão social e a resiliência do povo Xukuru frente às adversidades. A performance do Toré, portanto, é um

³ Regulamenta o art. 231 da Constituição Federal, para dispor sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas.

ato contínuo de afirmação existencial e política, que desafia as tentativas de apagamento cultural e físico.

A luta pela terra e pelos direitos indígenas permanece urgente, e o Toré segue na linha de frente dessa batalha, tanto nos terreiros sagrados quanto nas mobilizações nacionais. Ele é a voz coletiva que ecoa o passado para construir o futuro, uma demonstração prática de que a cultura é o alicerce inegociável da existência e da resistência dos povos originários. A manutenção e o fortalecimento de práticas como o Toré são, assim, imperativos não apenas para os Xukuru, mas para a diversidade cultural e a justiça social no Brasil.

Referências

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB). Revista do ATL 2024: **Nosso Marco é Ancestral. Sempre Estivemos Aqui**. Brasília, DF: APIB, 2024. 110 p.

Disponível em: https://apiboficial.org/files/2024/08/ATL2024_Revista_APIBoficial.pdf

CAVALCANTE, Heloisa Eneida. **Reunindo as forças do Ororubá: a escola no projeto de sociedade do povo Xukuru**. 2004. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

DURAND, Gilbert. **As Estruturas Antropológicas do Imaginário**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

FERNANDES, Emanuelle Cristina da Silva. **Pedagogia encantada: o discurso mítico Xukuru do Ororubá sobre a educação para o bem viver**. 2023. 115 f. Dissertação (Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional – Profsocio) – Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, 2023.

MELO, Mário. **Etnografia Pernambucana: os Xukurus de Ararobá**. Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, Recife, v. 33, p. 43-45, 1935.

OLIVEIRA, João Pacheco de. **O nascimento do Brasil e outros ensaios: antropologia, situação colonial e política indigenista**. Rio de Janeiro: Contracapa, 2009.

PEREIRA DA COSTA, F. A. **Vocabulário pernambucano**. 2.ed. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação e Cultura, 1976.

SILVA, Edson. **Cosmologia e Música Indígena: o Som da Ancestralidade na Luta pela Terra**. São Paulo: Editora Ancestral, 2018.

_____. **História, memórias e identidade entre os Xukuru do Ororubá**. [Artigo científico]. [S.l.: s.n.], jan. 2007. (Aprovado para publicação em 24 de janeiro de 2007).

SOUZA, Ana C. **O Corpo Cantado: Performance e Identidade no Toré.** João Pessoa: Editora UFPB, 2022.

VIEIRA, Carla M. **Corpo-território e identidade nos rituais indígenas do Nordeste.** Pesqueira: Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), 2018.